

Guía sobre autoría y uso ético de inteligencia artificial en trabajos universitarios

Carrera: Periodismo
Profesor: Alexis Apablaza-Campos
Santiago de Chile, marzo 2025

Tabla de contenido

1. ¿Qué es el plagio y cómo se penaliza?
2. La firma, garantía del trabajo
3. Situaciones de riesgo de plagio
4. Tipos de sanciones
5. Autoplagio y transparencia
6. Normas y referencias APA
7. Consulta antes de publicar
8. Un ejemplo, un caso real
9. Atribuye en el texto y enlázalo
10. Transparencia en el uso de IA
11. Casos autorizables en el uso de IA
12. Casos no admisibles en el uso de IA
13. Referencias bibliográficas

QUÉ ES PLAGIO Y CÓMO SE PENALIZA

El **plagio** total o parcial en cualquier entrada del sitio web o cualquier parte del trabajo **supone la obtención inmediata de la calificación mínima (1,0)**, además de la entrega de los antecedentes a la dirección de carrera, quienes pueden aplicar sanciones académicas adicionales a la clase. Siempre se debe citar las fuentes de cada material, dato o información que incluyamos.

Plagiar es reproducir un contenido ajeno omitiendo la fuente original; esto supone hacerlo pasar como propio de forma fraudulenta, aunque sea un pequeño fragmento, y aunque lo modifiquemos.

También es fraude el **autoplagio**: presentar un trabajo en varias asignaturas sin avisar expresamente de qué reutiliza.

No se admite contenido generado por **inteligencia artificial** (por su irrealidad y el riesgo de alucinaciones) (*ver páginas siguientes*)

A partir de 2025, además, **UNIACC cuenta con un sistema antiplagio (StrikePlagiarism)**, el cual está habilitado en eCampus, por lo cual –si se entregase un contenido plagiado– el **profesor recibiría una notificación inmediata**. Este análisis incluye contenido creado por programas de inteligencia artificial generativa.

LA FIRMA, GARANTÍA DEL TRABAJO

Cada estudiante responde de la autoría de sus trabajos/redacciones, y se responsabiliza de ellas, al **firmar** obligatoriamente con nombre y apellido(s) al inicio del mismo.

El formato varía según las instrucciones de cada trabajo/evaluación, pero **en trabajos grupales si algún nombre no está debidamente reseñados en la presentación, ese compañero/a recibirá la calificación mínima sin posibilidades de apelación posterior.**

SITUACIONES DE RIESGO DE PLAGIO

Utilizar cualquier frase, dato, información, imagen o material **sin hacer referencia expresa a la fuente** (en texto visible) y sin incluir el **enlace** a la página de donde se ha extraído (o sin incluir la **referencia** completa, si se solicita utilizar el formato APA en la respectiva evaluación) te arrebatara toda credibilidad profesional, y despoja de cualquier mérito académico y periodístico a tu trabajo, que se evalúa según el valor que aportas tú, con tu labor como profesional en formación, en su generación y edición.

Por favor, no cometas nunca esa omisión, ni siquiera reelabores parcialmente el contenido pero sin declarar con transparencia todas las fuentes; no hagas eso nunca. **Incluso la breve paráfrasis exige citar**. En internet no sirven los textos 'de relleno'; si ya está disponible en otra página, enlaza allí y no es necesario que lo reproduzcas en tu trabajo.

TIPOS DE SANCIONES

Si durante la revisión (e incluso en la revisión previa a la entrega) se detecta que se ha producido un plagio de **muy pequeña escala** (una sola frase o dato o fotografía o ítem mal atribuido), se consignará en la corrección con algún descuento menor de puntaje (o bien se entregará la instrucción oral en la sala de la clases). Si esa situación se repite en un nuevo trabajo, se podrá aplicar algún descuento mayor.

En estos casos de **plagio a menor escala** –como un párrafo completo– se podrá penalizar hasta con el descuento de 1,0 punto en la evaluación.

Si el tamaño plagio del plagio es superior a un párrafo o al 10% del total del contenido solicitado, se podrá aplicar la calificación mínima (1,0) con la respectiva notificación a las autoridades académicas.

En contenidos que publiques de forma externa y nativa **en sitios web y servicios externos** (sitios webs, perfiles de redes sociales u otros canales digitales con contenido solicitado en clases), **también debes mencionar en el contenido y referenciar**, de la manera que sea técnicamente posible, **todas las fuentes empleadas** en su elaboración, lo más cerca posible del dato o material, y reproducir materiales ajenos, como imágenes, solo si está permitido.

AUTOPLAGIO Y TRANSPARENCIA

Las mismas previsiones y sanciones para el plagio se aplican para el **autoplagio**, que es hacer pasar como originales y propios para una asignatura trabajos realizados para otras, o partes de ellos.

Si se desea basarse en contenido de otra asignatura o trabajo (p. ej., textos, fotos, gráficos, audios o vídeos, o material informativo como entrevistas o revisiones bibliográficas), a partir de los que se adapta o se desarrolla contenido adicional, dicha **reutilización debe citarse por escrito**.

NORMAS Y REFERENCIAS APA

Se aplican en esta asignatura las normas habituales de **deontología periodística y citación académica** (normas de la American Psychological Association - APA*) en todos aquellos casos en que las instrucciones y/o la rúbrica de cada evaluación así lo especifique.

La no aplicación adecuada del formato APA (a nivel de citas y referencias) conllevará a una serie de descuentos en la calificación final según lo declarado en cada instrucción y/o rúbrica correspondiente.

* *Recursos sobre el estilo de citación de APA :*

- <https://apastyle.apa.org/>
- https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
- https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_APA
- También puedes consultar la guía de apoyo de UNIACC:
https://virtual.uniacc.cl/repo-uniacc/uni/moodle/menu/apa_7.pdf

CONSULTA ANTES DE PUBLICAR/ENVIAR

Si tienes **cualquier duda o pregunta** ante una posible infracción tuya de este código académico y profesional sobre plagio y uso deshonesto de información y material ajenos, por favor, **siempre antes de publicar el contenido, consulta en clases y espera a recibir el visto bueno** antes de publicar/enviar tu trabajo.

Si propusiste o te propusieron elaborar un determinado contenido y encuentras dificultades con la obtención de información o material, siempre es preferible modificar la estructura de tu trabajo/redacción, descartando esa entrada o la cobertura de ese aspecto y buscando alternativas más asequibles.

Si tienes otra inquietud al respecto fuera del horario de clases, puedes escribirle al profesor para la debida consulta (alexis.apablaza@uniacc.edu).

UN EJEMPLO, UN CASO REAL

El exdirector del diario *El Mundo* de España y actual columnista de *The New York Times*, David Jiménez, escribe en su libro *El Director* (Libros del K.O., 2019): «**El plagio** sistemático del trabajo de otros compañeros no era una equivocación, sino **un intento deliberado de engañar a los lectores**» (p. 68).

El periodista añade: “Acordé con los abogados que se organizarían talleres informativos para recordar prácticas indispensables, como contrastar la información por varias fuentes, dar la oportunidad de ofrecer su versión a las personas afectadas o rectificar cuando metíamos la pata, sin necesidad de esperar a una demanda” (p. 69). Jiménez recuerda: “Convoqué a las secciones que estaban trabajando con menos rigor para comunicar que en adelante habría **tolerancia cero con las negligencias informativas, las manipulaciones o los plagios**. En nuestro propósito de buscar la verdad, no cogeríamos atajos” (p. 69). “Si la competencia se adelantaba, lo aceptaríamos y la citaríamos”, afirma David Jiménez en su libro.

ATRIBUYE EN EL TEXTO Y ENLÁZALO

Margaret Sullivan, veterana periodista y columnista de *The Guardian*, antes del *Washington Post*, y *public editor* (defensora del lector) de *The New York Times*, escribe en su libro *Newsroom Confidential* (St Martin's Press, 2022; p. 248): “Haz tu propio trabajo, y **cuando tomes algo prestado o encuentres inspiración en otro lado**, sé generoso y da crédito a otros. En nuestra era digital, nunca ha sido tan fácil plagiar, incluso sin tener la intención de hacerlo, y nunca ha sido tan fácil descubrir el plagio. En un caso [para cometer plagio], basta con copiar y pegar descuidadamente; en el otro [para descubrirlo], todo lo que se necesita es una búsqueda en Google. Agregaría que hay una solución: nunca ha sido tan fácil dar crédito. **Enlaza, incluye una frase de atribución, y luego hazlo una y otra vez**. Es increíble que los periodistas no hagan más de esto; siempre se agradece y, en casi todas las circunstancias, no quita nada a tu propio trabajo”.

ATRIBUYE EN EL TEXTO Y ENLÁZALO

La misma autora Margaret Sullivan, que también dirigió durante trece años *The Buffalo News*, el periódico de la segunda ciudad del estado de Nueva York, [escribía en su newsletter American Crisis](#) el 17 de agosto de 2023: “**Incluye enlaces**. Vamos, [periodista], ¿es tan difícil hacer hipervínculos?”.

“Me parece que **generamos mayor confianza con mayor transparencia**. Tal vez el temor es que estemos alejando a los lectores de nuestros propios sitios con estos enlaces. Pues vaya. Sigue siendo lo correcto. No todos querrán profundizar y leer, por ejemplo, una acusación o una decisión judicial, pero algunos querrán y deberían tener la oportunidad.”

SÉ TRANSPARENTE SOBRE USO DE IA, HAZLO SOLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA, Y DECLÁRALO

Puede haber casos específicos en que solicitemos implementar herramientas de inteligencia artificial, sobre todo procesos auxiliar que no sustituyen tu labor, pero **siempre con principios de transparencia y trazabilidad (nombrar herramienta, incluir *prompt* y resultado final)**. Igualmente si te planteas usar alguna herramienta de inteligencia artificial generativa o de otro tipo en tu trabajo, sigue estos pasos:

- 1) Especificalo **previo a tu entrega/publicación** y obtén, primero, el visto bueno previo del profesor.
- 2) Menciona en **el trabajo correspondiente** (o en plataforma digital que hayas generado el contenido) qué herramienta has empleado, para qué, y cómo ha podido influir en el resultado, incluyendo una aclaración sobre los controles y las comprobaciones que has realizado para asegurar la veracidad, la fiabilidad y el rigor del contenido.
- 3) Detalla las mejoras y revisiones humanas realizadas al contenido generado por IA.

CASOS AUTORIZABLES DE USO DE IA

Siempre avisar antes y, si tienes el OK, declararlo en el contenido.

- Ideas o preguntas iniciales (pero verificar todo lo obtenido; documentar, buscar fuentes personales y hacer reporte).
- Resumir/esquemmatizar documentación (pero comprobar datos y afirmaciones buscando en las fuentes originales) (ejemplo: Copilot en Microsoft Edge, tanto a texto/lista como a tablas).
- Traducir documentación desde otros idiomas.
- Transcribir entrevistas (supervisar y verificar después, editar para sintetizar y crear el primer nivel de lectura).
- Subtitular vídeos (revisarlos para corregir los errores).
- Generar sugerencias para posible texto de primer nivel de lectura (título, claves, encabezados, citas, destacados, negritas), publicaciones en redes, y etiquetas, siempre con base en el contenido que hemos elaborado nosotros (cuerpo de texto).

El resultado de la IA siempre es un punto de partida sobre el que trabajar con rigor académico y periodístico. No lo hagas pasar por tuyo (incluirlo y firmar tú) sin tratarlo y sin declarar qué has usado.

CASOS NO ADMISIBLES DE USO DE IA

En caso de duda/objeción, consultar al profesor

- ✗ Crear imágenes sintéticas con apariencia de realidad (en periodismo solo se debe usar fotografías reales, tomadas del mundo directamente -reporterismo- o mediante documentación a partir de fuentes fiables, y con la manipulación mínima imprescindible, como recortar o ajustar niveles, sin modificar la realidad; tampoco se debe sustituir el trabajo y el talento artístico de profesionales de la ilustración con su criterio editorial, si bien ellos/as pueden usar herramientas integradas en las aplicaciones como parte de su proceso creativo).
- ✗ Redacción automatizada de noticias (problemas de atribución de fuentes, veracidad, primer nivel de lectura).
- ✗ Atribución de fuentes documentales sin comprobación (las herramientas de IA pueden inventarse referencias inexistentes).
- ✗ Cualquier fabricación narrativa (no es periodismo).
- ✗ Locución de contenidos (voz sintética = impersonal).
- ✗ Edición automatizada de vídeos (poco valor narrativo).
- ✗ Crear tablas, gráficos u otros sin supervisar/verificar.
- ✗ Cualquier uso no aprobado previamente o no declarado en público.

Referencias

- **Alcaide, S. (19 de enero de 2025).** *El uso de la inteligencia artificial en EL PAÍS.* El País: <https://elpais.com/defensor-a-del-lector/2025-01-19/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-el-pais.html>
- **Apablaza-Campos, A. (2023).** *Comunicación y marketing con ChatGPT: experiencias y desafíos para la docencia universitaria.* Montevideo: Universidad de Montevideo <https://doi.org/10.5281/zenodo.8212881>
- **Cano-Orón, L. y López-Meri, A. (2024).** *Introducción al uso de la IA en periodismo. Guía de referencias y modos de uso.* Universitat de València. <https://doi.org/10.7203/PUV-OA-696-9>
- **Codina, L. & Garde, C. (2023).** *Uso de ChatGPT en la docencia universitaria: fundamentos y propuestas.* Universitat Pompeu Fabra. <http://hdl.handle.net/10230/57015>
- **Negredo, S. (2024).** *Edición de Medios Digitales: guía del trabajo periodístico 2024/2025.* Universidad de Navarra. <https://bit.ly/emd24guia>

Guía sobre autoría y uso ético de inteligencia artificial en trabajos universitarios

Carrera: Periodismo
Profesor: Alexis Apablaza-Campos
Santiago de Chile, marzo 2025